

Comunicación transmedia en los procesos de vinculación universitaria

Transmedia communication in university link processes

Autores: Wilson Roberto Briones Caicedo^{1*}
Helen María Carranza Patiño²
Walter Lenin Chang Muñoz³
Amarilys del Carmen Loor Heredero⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: wbriones@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 04 / 07/ 2023

Fecha de aceptación: 13 / 09 / 2023

RESUMEN

Las instituciones de educación superior en el Ecuador requieren de nuevos e innovadores modelos de gestión para poder responder de manera rápida y oportuna a las necesidades de una sociedad cambiante; con planes, programas y proyectos de su amplia labor comunitaria que demuestren la pertinente aplicación de políticas públicas en beneficio de la sociedad. El propósito del estudio es diagnosticar la incidencia de la comunicación transmedia en los procesos de vinculación universitaria, de manera específica se buscó realizar talleres y crear contenidos transmedia para contribuir desde sus dominios con acciones que promuevan

¹ Docente-Investigador Universidad Técnica de Babahoyo-Extensión Quevedo

² Docente-Investigador Universidad Técnica de Babahoyo-Extensión Quevedo

³ Docente-Investigador Universidad Técnica de Babahoyo-Extensión Quevedo

⁴ Docente-Investigador Universidad Técnica de Babahoyo-Extensión Quevedo

actividades compartidas en las empresas de la región durante el confinamiento. En la investigación de enfoque mixto, se la realizó mediante el aprendizaje basados en proyectos que permita el desarrollo de habilidades y competencias interdisciplinarias específicas en los estudiantes de forma colaborativa, creativa y orientada a logro de los objetivos, a partir de las experiencias de 116 estudiantes de la Universidad Técnica de Babahoyo-Extensión Quevedo carreras de Comunicación Social y Hotelería y Turismo, Entre los principales resultados fueron los contenidos transmedia de alta calidad y su difusión en diversos medios y plataformas como páginas web, redes sociales, como apoyo a empresas u organizaciones cuyo estilo narrativo genera impacto, conecta con tu público objetivo. En conclusión, involucrar a una audiencia de medios cruzados y consumir cada vez más contenidos transmedia a través de canales y plataformas es una estrategia excelente. Benefició directamente a 536 personas y aproximadamente a 30,000 usuarios en las diversas multiplataformas.

Palabras claves: *Comunicación Transmedia, Vinculación, Educación Superior*

ABSTRACT

Higher education institutions in Ecuador require new and innovative management models to be able to respond quickly and timely to the needs of a changing society, with plans, programs and projects of their extensive community work demonstrate the relevant application of public policies for the benefit of society. The purpose of the study is to diagnose the incidence of transmedia communication in university linkage processes, specifically it sought to hold workshops and create transmedia content to contribute from their domains with actions that promote shared activities in companies in the region during confinement. . In the mixed-focus research, it was carried out through project-based learning that allows the development of specific interdisciplinary skills and competencies in students in a collaborative, creative and goal-oriented way, based on the experiences of 116 students. from the Technical University of Babahoyo-Quevedo Extension careers in Social Communication and Hospitality and Tourism, Among the main results were high-quality transmedia content and its dissemination in various media and platforms such as web pages, social networks, as support for companies or organizations whose narrative style generates

impact, connects with your target audience. In conclusion, engaging a cross-media audience and consuming more and more transmedia content across channels and platforms is an excellent strategy. It directly benefited 536 people and approximately 20,000 users on the various multiplatforms.

Keywords: *Transmedia Communication, Linking, Higher Education*

INTRODUCCION

La universidad, entendida como un espacio ligada a la creación de pensamiento crítico, ya que la generación de conocimiento no es solo una tarea reflexiva, sino también la devolución de desde la teoría a la praxis profesional en beneficio de la sociedad, mediante proyectos de interacción social con contenidos transmedia para ser utilizados en la radio, televisión, periódicos, redes sociales y demás medios de comunicación, permite la construcción de espacios interactivos, con la finalidad de proporcionar a los estudiantes complementos de formación sólidos mediante la praxis profesional.

De acuerdo con Nogales & Álvarez (2020) las instituciones universitarias, concebida como centro neurálgico del saber, del saber aprender, del saber enseñar, y del enseñar a pensar, además de aprender convivir e innovador en la sociedad de información y el conocimiento, a partir de las necesidades de las personas como motor en el impulso de la investigación y la docencia, cuyo accionar mediante la ejecución de proyectos de vinculación sean el hilo conductor consciente, recíproco y comprometido de la educación superior con enfoque participativo entre la universidad, gobierno, empresas y sociedad en acciones de beneficio mutuo.

Por tanto, muchas universidades y escuelas politécnicas se han visto obligadas a replantear sus modelos de gestión de vinculación a partir de la emergencia sanitaria (COVID-19) apagados a los factores tecnológicos y necesidades sociales en los entornos y escenarios cambiantes, con el propósito de responder en forma pertinente a las planificaciones estratégicas institucionales, fundamentadas en la base legal y demás normativas internas y externas que regulan el proceso de la labor extensionista, por tanto, se presenta la necesidad de articular acciones desde la planificación, ejecución y difusión de los proyectos de vinculación mediante contenidos transmedia como estrategia para una interacción efectivan

en las empresas y organizaciones en la zona norte de la provincia de Los Ríos y áreas de influencia.

En este sentido, se abordó la comunicación transmedia en trabajos comunitarios enfocados al sector empresarial del estado de Quevedo y zonas de influencia, con la participación de estudiantes universitarios de las carreras de Comunicación y Turismo en temas relacionados como mercadeo, liderazgo, manejo de alimentos, etiqueta, eventos de etiqueta y atención al cliente, creando contenido cross-media, promover en sector empresarial en época de confinamiento y especial reactivar el sector turísticos de la región mediante el uso de múltiples plataformas.

La comunicación transmedia se puede entenderse proceso comunicacional en cual se apoya a través de múltiples medios para abrir audiencias a participar en la construcción de mensajes, mostrando diferentes perspectivas para inspirar el cambio y la acción; como señala Moreno (2015) para lo cual se requiere de una estrategia narrativa completa y no una mera estrategia comercial que suma medios sin tener en cuenta las interacciones entre los mismos... transmedia utiliza la sede física, la sede virtual, la sede virtual en movilidad y otros recursos digitales y analógicos, como las publicaciones en papel, para aumentar el conocimiento y hacerlo accesible a todas las personas, esta es nueva forma de contar historias, es importante porque es una excelente estrategia para cruzar -las audiencias de los medios y los medios se consumen cada vez más a través de canales y plataformas que se producen en entornos académicos apropiados, como las universidades.

Expresa Scolari (2014) en el mundo narrativo transmedia crear contenidos para dispositivos permite fomentar la producción de los usuarios, difundirlos y enriquecer, por tanto, la era actual demanda de planes, programas y proyectos de interacción social apegados a las nuevas tecnologías, en donde los usuarios comparten conocimientos, activos y servicio en la búsqueda de la economía colaborativa, basada en apoyo entre las personas con intereses comunes, gracias al uso de equipos tecnológicos como herramienta para difundir y entregar contenido transmedia diferenciado en formatos alternativos de alta calidad utilizando una variedad de formatos comunicacionales al beneficio de la sociedad.

Sostienen Terán & Araujo (2016) que la universidad mediante el servicio comunitario proporciona espacios oportunos para reconocer estas manifestaciones, discernir las representaciones para contribuir a estimular los valores sociales, asimismo como la organización de los ciudadanos, además los autores manifiestan que:

“Los organismos educativos sobresalen por su función modeladora de individuos que se integrarán y convivirán en las sociedades; de manera especial hay que mencionar las universidades, las cuales poseen los recursos técnicos y gnoseológicos para mejorar las condiciones de vida de la colectividad”

En dicho contexto, las instituciones de educación superior para dinamizar los objetivos estratégicos, a partir de las interacciones sociales es imperiosa la labor comunitaria, que permitan mejorar la calidad de vida de población local, provincial, regional, nacional e internacional, con respuestas pertinentes a las necesidades esenciales, como manifiestan Crespo & Mendoza (2013) la universidad está destinada a promover el desarrollo y difusión de conocimientos y capacidades sociales, así como al fomento y preservación de la cultura y el patrimonio, asume la realización de proyectos socioculturales en las comunidades, que se constituyen como espacios de aprendizaje para los actores participantes, principales gestores de su propio desarrollo, apegados a los factores tecnológicos como indican:

Cárdenas et al., (2018) “Las condiciones actuales de una sociedad basada en el uso de la tecnología y la globalización de la información exigen de una apertura de la universidad hacia la comunidad, en función de la búsqueda de soluciones a los problemas que le atañen”.

En ese sentido, la comunicación transmedia en la ejecución de proyectos sociales, permite el desarrollo de habilidades y destrezas de los estudiantes mediante el uso de factores tecnológicos en beneficio de la sociedad para la promoción y difusión información utilizando multiplataformas, en donde la comunicación transmedia se compone de nuevos enfoques proactivos ligados a las herramientas tecnológicas, esto fomenta un impacto positivo en la sociedad convirtiendo escenarios sostenibles definidos, además de fomentar

investigación mediante los semilleros y grupos focales establecidos, así lo sostiene Cárdenas y otros (2018) el trabajo comunitario a partir de la implementación de la teoría a praxis profesional, para lograr una formación integral de los profesionales para la vida que contribuyan en la transformación de la sociedad, en donde el rol de las universidades es fundamental en enriquecer los procesos formativos desde la sinergia de la gestión, academia e investigación con los contextos de actuación e influencia de los actores comunitarios como señalan los autores:

Cárdenas et al., (2021) “El trabajo comunitario supone desafíos profesionales, éticos y morales que forman a un profesional; que busca de una manera armónica la convivencia entre estado gobierno y la comunidad, conjuntamente alcanzar, planes, proyectos que desarrollen la calidad de vida”

De esta manera, al fomentar una acción creativa y orientada a objetivos organizacionales, facilita las habilidades técnicas y humanas entre los participantes, especialmente habilidades interdisciplinarias basadas en las experiencias, además de fomentar estilos de liderazgos en actividades comunitarias que permita establecer canales comunicación asertivos, enriquecer el acervo cultural mediante el uso de lenguaje mediante las interacciones sociales, para difundir la información de forma creativa mediante contenidos transmedia en épocas de cambios.

Dicho lo anterior, las actividades de vinculación en el proceso de enseñanza y aprendizaje permiten el desarrollo de habilidades y destrezas de manera bidireccional entre los participantes que evidencie la interacción investigación - acción en las organizaciones o comunidades intervenidas con proyectos sociales, con el propósito de evidenciar la sinergia de las actividades pedagógicas, científicas y proyección social mediante el desarrollo de proyectos comunitarios que permita mejora la calidad de vida la población, para cual es necesario establecer actividades desde las cátedras integradoras de los proyectos formativos y trabajos académicos e investigativos, apoyado en las herramientas tecnológicas mediante la sistematización de los procesos con resultados e impactos pertinentes.

Sostienen Di Meglio & Harispe (2015) en el estudio de caso, en cual analizaron dos modelos con una mirada más integral del proceso de vinculación universitaria en el primero se observó el tipo de participación y el aporte de la universidad como un actor con habilidad de movilizar sus capacidades de investigación en pos del desarrollo local. Mientras que en segundo se evidencio un modelo ofertista que la universidad en donde interviene en temas de gobierno (asesorías al Estado), en políticas sociales (educación, salud, organización social) y en innovación productiva (articulación con municipios, cooperativismo, cámaras empresariales).

En el primer caso, se apuesta por la investigación y desarrollo como un eje elemental para productividad con creatividad, mientras que, en el segundo se rescata la importancia territorial de los aliados estratégicos, lo que posibilita la relación universidad-gobierno-empresa-sociedad, sin embargo, es importante definir los objetivos de tal manera que no se pierda su verdadera esencial en la difusión del conocimiento y conexión social genuina con la sociedad.

Las actividades del proceso de vinculación están orientadas a cultivar las cualidades profesionales, académicas e integrales de los estudiantes con una perspectiva científica y humanística; la investigación y la tecnología; la innovación, la promoción, el desarrollo y la difusión del conocimiento para la solución de los problemas nacionales y el desarrollo profesionales competentes para contribuir al desarrollo sostenible de la nación, sus políticas se basan en principios científicos y democráticos, son de carácter plural, abiertas a las corrientes y formas del pensamiento imperante, y buscan fortalecer la identidad nacional dentro del contexto multicultural de la nación. Afirman Terán & Araujo, (2016) La participación comunitaria, en cuanto a dimensión funcional e institucional, es el auténtico eje céntrico de la acción social que se hace necesario hoy para atender, de manera cohesionada, la gran deuda social de las instituciones de educación superior con su contexto.

Para Armenteros & Padrón, (2018) El término proyecto puede ser asociado con: sueños realizables, planes, planificación, caminos, vías, estrategias, soluciones, logros, solución de conflictos, precisamente, los proyectos comunitarios permiten alcanzar un desarrollo y perfeccionamiento del modo y las condiciones de vida de sus miembros, a partir de

propuestas de transformación de la realidad social, además de la responsabilidad social que deben cumplir las instituciones al articular acciones a través de contenidos de vinculación tecnológica, por tanto, utilizar la comunicación transmedia como eje transversal para la construcción del conocimiento, por tanto, se requiere que desde la planificación técnica se integre el concepto de los desafíos que enfrentan las organizaciones en la búsqueda de innovar los procesos de comercialización de sus productos o servicios.

En donde, la comunicación transmedia como estratégica comunicacional es un valioso recursos, que permite evidenciar desde elaboración y entrega de contenidos diferenciado con formatos alternativos de calidad, hasta la utilidad de los medios sociales y demás plataformas como las páginas web, las redes sociales entre otros, además de fomentar la creatividad y productividad en beneficio mutuo, al alcance de los potenciales consumidores quienes tienen acceso a teléfonos inteligentes, Smart TV, ipods, etc, para finalmente crea un universo alrededor de un contenido o una marca para enganchar a un público.

Menciona Nogales & Álvarez, (2020) en su artículo “El universo transmedia de los medios de comunicación universitarios: acción dentro y fuera del aula en la sociedad postdigital” la atención por aquellas prácticas innovadoras en medios universitarios que ejemplifican el paso de la creación tradicional al universo transmedia que hoy es inherente a la sociedad postdigital en la que han de desenvolverse necesariamente las prácticas mediáticas, los medios de comunicación universitarios nacen como herramientas para la aproximación de la actividad universitaria a la sociedad, pero igualmente como canales de comunicación en el seno de la misma Universidad.

Por tanto, la comunicación se concibe como un vehículo para la divulgación de los conocimientos generados dentro de ese entorno académico, en consecuencia, funge como un nexo para integrar a los miembros de la organizaciones y a su vez el sentimiento de pertinencia con la comunidad convirtiéndose en un puente de encuentro donde se generan diálogos dirigidos a fortalecer la gestión universitaria en desarrollo de labor comunitaria, lo que hace referencias los autores Terán & Araujo (2016) sobre la importancia que las entidades de educación universitaria propicien su inmersión activamente en los planes de desarrollo, pero esta participación debe ser orgánica, natural, así como voluntaria para lograr una respuesta favorable de las comunidades, esto surge a partir de los diálogos con

las comunidades en mesas de trabajos multidisciplinarias para conocer de fuentes primarias las principales problemáticas a ser consideradas en la elaboración de los proyectos de interacción social.

METODOLOGÍA

En el estudio de enfoque mixto se lo ejecutó en dos fases la primera de carácter descriptiva o diagnóstico y la segunda con la ejecución de talleres y contenidos transmedia en las comunidades beneficiadas en los cantones de Quevedo, Buena Fe, Valencia, Mocache, y la Maná, este último por considerarse zona de influencia de la provincia de Los Ríos, En el trabajo de campo participaron 116 alumnos de la Universidad Técnica de Babahoyo-Extensión Quevedo carreras de Comunicación y Turismo. La investigación está basada en la ejecución de proyectos comunitarios que permitan recoger elementos a partir de las experiencias vivenciales, cuyos aportes relevantes permitan medir los factores de éxito, hasta llegar a establecer indicadores generadores de impactos, además el fomentar acciones de forma participa y creativas, orientadas al cumplimiento de las metas institucionales.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Entre sus principales hallazgos se detalla el levantamiento de línea base de los negocios en especial atención los del sector turísticos del cantón Quevedo y área de influencia, además el desarrollo de habilidades y destrezas de los estudiantes de las carreras de Comunicación y Turismo, a partir sus dominios académicos y uso herramientas tecnológicas en beneficio de la sociedad para la difusión y promoción mediante contenidos transmedia de las actividades empresariales turísticas en el territorio.

Sus principales indicadores impacto se centran en la aplicación de teoría a la praxis profesional, involucrándose de forma proactiva en el desarrollo en ferias investigativas, académicas, culturales de convivencias y de emprendimientos en comunidades intervenidas con desarrollo de proyectos sociales en la búsqueda de contenidos comunicacionales para el

desarrollo informar de forma ágil y oportuna utilizando medios alternativos, amparados en el proyecto comunitario.

Figura 1. Número y porcentajes de estudiantes por carreras de la Extensión Quevedo

Fuente: Proyecto de vinculación

Elaboración: Propia

Como se presenta en la figura 1 el mayor porcentaje de los estudiantes participantes pertenecen a la carrera de Comunicación Social (53%); frente a un (47%) de Hotelería y Turismo en ambas carrera predomina con un (61%) participación de las mujeres con el (61%) del total de estudiantes participantes, de la misma manera en el estudio se demuestra que en los grupos intervenidos interactúan mas las mujeres esto se debe muchas son jefes de hogares y sustento de sus familias. De acuerdo con Bonavitta & Gastiazoro (2020) la vinculación con la sociedad es la función sustantiva propicia para que la comunidad universitaria y la sociedad conozcan, discutan y reflexionen sobre la igualdad de género. Se ejecutaron 120 talleres que se impartieron en diferentes fechas y horarios de acuerdo a la disponibilidad de los beneficiarios. Los temas que se socializaron fueron los sugeridos en diagnóstico previo tales como:

- ✓ Promoción y difusión publicitaria transmedia para emprendimientos turísticos
- ✓ Atención y servicios al cliente, buenas prácticas para el desarrollo turísticos sostenible
- ✓ Técnicas de manipulación alimentos con emprendedores en áreas turísticas

- ✓ Protocolo y etiqueta para emprendimientos turísticos
- ✓ Estrategias de marketing relacionadas al sector turístico

Beneficiado a 536 personas de forma directa y aproximadamente 30.000 de forma indirecta, mediante los contenidos transmedia por medios sociales, los resultados reflejan que existe una predisposición de los aliados estratégicos en dar continuidad con el desarrollo de dichos proyectos en especial atención a las áreas sensibles, en virtud que muchos de los empresarios tenían dificultad en manejo de equipo tecnológicos

Figura 2. Calidad de las actividades ejecutadas

Fuente: Encuesta de satisfacción a usuarios

Elaboración: Propia

En la Figura 2 Se evidencian en los resultados del grado de satisfacción de los usuarios con el ejecución de proyectos de interacción social el (79%) de los encuestados manifiestan en la escala de respuestas como muy buena y excelente, frente a un (21%) quienes evaluaron entre bueno y regular las actividades ejecutadas en desarrollo del proyecto comunitario de un total de 536 personas participantes del sector empresarial su gran mayoría del sector turístico, además los beneficiados indicaron la necesidad de plasmar propuestas de interacción interdisciplinario con mayor vinculación con los organismo estatales que persiguen fines similares en los diversos sectores vulnerables de la región.

Con el afán de dinamizar los procesos de vinculación desde accionar académico e investigativo se requiere plasmar en un flujograma de procesos de la Universidad Técnica de Babahoyo- Extensión Quevedo (Figura 1)

Figura 3 Propuesta flujograma de proceso de Vinculación con la Sociedad UTB-Extensión Quevedo

Fuente: A partir de requerimientos sociales

Elaborado por: Autores

Por considerar una zona geográfica distinta a la matriz surge la necesidad de generar diagnósticos a partir de los productos académicos e investigativos que sirvan como insumos para articular la labor comunitaria o viceversa, desde los requerimientos de los actores sociales en las comunidades prioritarias, de forma dinámica participativo que permita responder con pertinencia a las problemáticas en el ámbito socio-educativo, empresarial, industrial en la búsqueda de mejorar la calidad de vida de la población mediante planes, programas y proyectos de vinculación alineados a los planes de desarrollo locales, provinciales, regionales, nacionales e internacionales.

CONCLUSIONES

Fortalecimiento de la labor comunitaria mediante los trabajos académicos e investigativos que sirvan como insumos para articular la vinculación con la sociedad o desde esta arista se retroalimente los procesos para una efectiva gestión con enfoque participativo y dinámico entre los miembros de las comunidades universitaria y sectores beneficiados con pertinencia según las carreras que oferta la institución en la zona.

Capacitación de líderes y lideresas sobre la comunicación transmedia, para recatar las costumbres y tradiciones autóctonas de la zona, desde el acervo cultural y demás formas de lenguaje presentes en futuras interacciones sociales.

Creación de escenarios encaminados a la sostenibilidad mediante la ejecución permanente de proyectos sociales con el propósito de medir los impactos generados en periodos de tiempo mayor mediante el enfoque longitudinal de tendencias

A manera de sugerencia:

Fortalecer mediante talleres de capacitación dirigidos a los actores internos del proceso de vinculación con la sociedad y manejo de las diferentes herramientas informáticas.

Mayor participan de los docentes en actividades de vinculación con la sociedad para un efectivo acompañamiento, monitoreo, ejecución y evaluación, de manera se evidencie el cumplimiento de los objetivos propuestos en los tiempos establecidos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- Angulo, R. L., Mesa, G. M., & Romero, P. J. (2020). Metodología para la creación de un modelo de formación transmedia para la radio y televisión comunitarias del departamento del Tolima, Colombia. *Journal Communication & Methods*, 46-64 .
- Armenteros, R. A., & Padrón, I. Á. (2018). Los proyectos comunitarios y su influencia en la calidad de vida de las personas mayores. *Revista Ciencias Médicas de Pinar del Río*, 391-401.
- Blandón, E. E. (2023). La comunicación transmedia en los videojuegos para la comunidad gamer. *Universidad Cooperativa de Colombia*, 3- 58.
- Bonavitta, P.; Gastiazoro, M. (2020) Violencias en vínculos sexuales y afectivos. Proyecto de extensión con mujeres de la ciudad de Córdoba. +E: Revista de Extensión Universitaria, Caba, v. 10, n. 13, p. 1-19. DOI: <https://doi.org/10.14409/extension.2020.13.Jul-Dic.e0008>
- Bron, M. A. (2019). Comunicación transmedia y educación: El Aprendizaje Basado en Proyectos Colaborativos como método de aprendizaje en comunicación digital. *Universidad Rey Juan Carlos- Tesis Doctoral*, 3- 297.
- Calvo, R. L., Cantero, J. I., & Serrano, T. A. (2019). La comunicación transmedia en las celebraciones populares. El caso de la Semana Santa en Cuenca. *Sphera Publica*, 91-110 .
- Camacho, M. M., & Segarra, M. (2019). La narrativa transmedia aplicada a la comunicación corporativa. *Revista de Comunicación*, 225 - 244.

- Cárdenas, L. B., Tapia, S. J., Herrera, H. B., & Arcentales, F. A. (2021). La Intervención social durante el trabajo comunitario: Una guía para el desarrollo. *Revista Científica Dominio de las Ciencias*, 954-965.
- Cárdenas, M. J., Castillo, E. M., Rodríguez, F. G., Almaguer, S. M., & Díaz, G. D. (2018). El trabajo comunitario del profesional de Ciencias Naturales con perfil pedagógico. Experiencias de su implementación. *Revista Electrónica "Actualidades Investigativas en Educación"*, 1-22.
- Crespo, C. M., & Mendoza, S. N. (2013). El proyecto comunitario: una contribución a la formación. *Atenas*, 102-114.
- De la Cruz, C., & Santos, P. (2008). La responsabilidad de la universidad en el proyecto de construcción de una sociedad. *Revista Educación Superior y Sociedad*, 13(2), 17-52. Recuperado de <http://www.izt.uam.mx/spring/wp-content/uploads/2013/11/Respons-de-la-Univ-en-el-proy-de-constr-de-unsoc.pdf>
- Di Meglio, M. F., & Harispe, A. (2015). Estrategias institucionales de "vinculación universitaria" orientadas al desarrollo local. *INTERAÇÕES*, 203-217.
- Frasquet, L. P. (2022). Plan de comunicación transmedia para productoras audiovisuales emergentes: Caso Chamas Films. *Universitat Politècnica de València*, 2- 86.
- Montoya, B. D., & Ferré, P. C. (2022). Estrategias de comunicacion transmedia en campanas políticas: Los casos de Colombia y México en las elecciones presidenciales de 2018. *Latin American Research*, 369-387.
- Moreno Sánchez, I. & Newball, A. A. N. (2015) "La ciudad escondida. Toledo, laboratorio de comunicación transmedia." *Opción 31, Número especial 1*, p. 806-827.
- Nogales, B. A., & Álvarez, V. Á. (2020). El universo transmedia de los medios de comunicación universitarios: acción dentro y fuera del aula en la sociedad postdigital. *Ámbitos. Revista Internacional de Comunicación*, 3- 64.

Salazar, E. M., & Zapata, R. B. (2022). La transmedia en el ámbito universitario. El caso de navegantes: relatos interconectados. *Revista Luciérnaga*, 55 - 70.

Scolari, C. (2014). Narrativas transmedia: nuevas formas de comunicar en la era digital. *Anuario AC/E de cultura digital*, 71-81.

Scolari, C. A. (2022). Narrativas transmedia, nuevos alfabetismos y prácticas de creación textual. Conflictos y tensiones en la nueva ecología de la comunicación. *Research and Innovation actions*, 45 -51.

Tabares, R. M. (2021). La aplicación de la comunicación transmedia en los museos sorolla y lázaro galdiano de madrid, una aproximación. *Revista Inclusiones*, 71-82.

Terán, G. C., & Araujo, W. J. (2016). El Servicio Comunitario, Una Mirada Teórica. *Revista Scientific*, 54-74.